

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

ETHNOPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN FAMILY DISPUTES

Sardorbek Yuldashev¹

Gayrat Arakulov²

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

Sibling, aggression, ethnopsychology, conflict, constructive conflict, destructive conflict, adaptability, competition, concept-'I am'

ABSTRACT

Family relations, sibling relations, and interactions between parents and children have been one of the most important problems in society since the beginning of time. As society develops, the importance of this problem will increase. Taking into account that this chosen topic has an important role in society and family relations, the topic can be considered relevant and important.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.7701697

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan, sardorbekyoldoshev@gmail.com

² Teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan, arakulovgayrat@gmail.com

OILAVIY NIZOLARDA AGRESSIV XULQ ATVORNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

KALIT SO‘ZLAR:

Sibling, agressiya, etnopsixologiya, nizo, konstruktiv nizo, destruktiv nizo, moslashuvchanlik, raqobat, men konsepsiyasi

ANNOTATSIYA

Jamiyatda oilaviy munosabatlar, sibling munosabatlar, ota-onalar va farzandlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalari, jamiyatda yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon eng muhim muammolardan biri bo‘lib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgani sari bu muammoning ahamiyati yanada ortib boraveradi. Ushbu tanlangan mavzu jamiyatda va oilaviy munosabatlarda muhim rolga egaligini inobatga olib, mavzu dolzarb va ahamiyatli deb hisoblash mumkin.

Mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash, “Farovon oila – jamiyat ravnaqining asosi” konseptual g‘oyasini ro‘yobga chiqarish, oila institutini qo‘llab-quvvatlash, ota-ona va farzand munosabatlarini yaxshilash, yoshlarni oila qurish, farzand tarbiyalashga psixologik tayyorlash masalalarini takomillashtirishning me‘yoriy asoslari yaratildi. Jumladan, 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”ni amalga oshirishga oid davlat dasturida ham ota-onalarning pedagogik madaniyatini, farzand tarbiyasi borasidagi burch va mas‘uliyatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilab berilgan[1.B.140]. Natijada ota-ona va farzandlar muloqotini belgilovchi omillarni aniqlash, ularning turli xil nisbatda hosil qiladigan ta‘sir effektlarini tekshirish, ularni nazorat qilish va prognozlash imkoniyatlarini ko‘rsatish yo‘nalishlarida ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirishga imkoniyatlar yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi, PQ-3808-son, 2020 yil 18 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-4602-son qarorlari hamda 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-son Farmonidagi zamonaviy namunali oilaning mezonlarini belgilash uchun “sibling” munosabatlarni tahlil qilish, ibratli ota-onalik ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha ish samarasini oshirish vazifalarini bajarishda dasturul amal bo‘lib xizmat qiladi.

Oilaviy munosabatlar, ayniqsa, sibling munosabatlar, ota-onalar va farzandlar o‘zaro aloqalari jamiyat yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon eng muhim muammolardan biri bo‘lib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgani sari bu muammoning ahamiyati yanada ortib boraveradi. Chunki insoniyat tomonidan erishilgan yutuqlar aynan oila muhitida, ota-ona va farzandlar munosabatlari tizimida ko‘proq darajada o‘zlashtiriladi va an‘ana, ma‘naviy meros tarzida avlod-dan-avlodga o‘tadi. Shunday ekan, jamiyat, xalq va millatning istiqboli ko‘p jihatdan shu munosabatlarning holatiga bog‘liq. Buning uchun esa oildagi ichki muhitning har tomonlama sog‘lom, ma‘naviy mustahkam bo‘lishiga erishish lozim.

Shu o'rinda oilaviy munosatlarda muhim o'rin egallagan farzandlar ya'ni o'smirlar agressiv xulq-atvori to'g'risida fikr yuritish joiz deb topdik. Bu borada bir qancha olimlar o'z fikr va mulohazalarini bildirib o'tgan, jumladan, L.I.Zaxarovning fikricha, o'smirlarning tajovuzkor xatti-harakati tengdoshlari, oilasi va ommaviy axborot vositalarining ta'siri bilan belgilanadi. Tajovuzning barcha asosiy nazariy tushunchalarini ko'rib chiqib, biz ushbu hodisaning quyidagi umumlashtiruvchi ta'rif bilan qabul qilishimiz mumkin. Agressiya - barcha tirik mavjudotni haqorat qilish yoki unga zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlarning har qanday ko'rinishidir. Bu ta'rif tajovuzning his-tuyg'u yoki motiv emas, balki xatti-harakatlar modeli ekanligini ta'kidlaydi[2,b.239]. Bizning shaxsiy tajribamiz, boshqalar muvaffaqiyatini kuzatishimiz hamda shunga o'xshash jarayonlarda ham agressiya ma'lum foyda keltirishini isbotlaydi. Agressiv tajriba tufayli paydo bo'lgan emotsional hayajon ham agressiyaga sabab bo'ladi. Salbiy ko'rinishdagi hayajonning natijasi ham ko'p hollarda agressiya bilan yakunlanadi, bu esa bizning shunga o'xshash vaziyatlar qanday oqibatlariga olib kelishini o'rganganligimizga bog'liq[3, b.18]. Agressiya ko'pincha g'azab kabi salbiy his-tuyg'ular bilan bog'liq bo'lsada motiv bilan zarar yetkazish yoki xafa qilish istagidir. Albatta, bu omillar tajovuzkor xatti-harakatlarga juda katta ta'sir ko'rsatadi, ammo ularning mavjudligi bunday xatti-harakatlarning asosiy sharti emas[4,b.288]. Rus psixologi Yevgeniy Ilinning fikriga ko'ra esa, o'smirlardagi agressiya nafaqat psixologiya fanining davriy muammosi, balki bu muammo huquq-tartibot organlariga ham tegishli butun jamiyatning muammosidir[5,b.35]. Sababi o'smirlardagi agressiya yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, jamiyatdagi illatlar va jinoyatlarning o'suvchi dinamikasini kafolatlovchi manbadir.

Darxaqiqat, oilaviy munosabatlarda tarbiya juda muhim ahamiyat kasb etadi. Oilaviy tarbiyaning maqsadi shaxsning hayot yo'lida uchraydigan turli sinov va to'siqlarni mardona yengib o'tishga yordam beradigan xislatlarni shakllantirishdir. Ma'naviy-ahloqiy kamolot, ijtimoiy va aqliy intellekt, ijodiy qobiliyat, hayotiy tasavvurlar, mehnat qilish ko'nikmalari, emotsional madaniyat, baxt-saodatga erishish oilaviy tarbiyaning muhim masalalaridir. Fransuz ma'rifatparvari Jan Jak Russo o'z davrida "Oila - eng qadimiy va asli tabiiy bo'lgan jamiyat bo'lagidir. Oila kerak bo'lsa, jamiyat siyosiy qiyofasini belgilovchi obraz, unda yetakchi - go'yoki ota misoli, xalq esa-farzandlar kabidir" deb yozgan.

Oilaviy munosabatlar bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilishiga qaramasdan, ota-ona va farzand munosabatlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari nisbatan kam tadqiq etilganligi bois uni empirik jihatdan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki shaxslararo munosabatlar orasida ota-ona va farzand munosabatlari oilaning mustahkam bo'lishida, unda voyaga yetib kelayotgan farzandlar kelajagiga aloqador muammolarga duch kelishi tabiiy. Shu sababdan ota-ona va farzand munosabatlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, bu xususida atroflicha ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi. "Sibling" maqomining oilaviy munosabatlarga ta'siri yuzasidan yurtimiz tadqiqotchilarining ko'plab vakillari ilmiy ishlarini olib borgan. O'zbekistonda ushbu yo'nalishda V.M.Karimova G.B.Shoumarov,

R.I.Sunnatova, M.S.Salaeva, Z.A.Rasulova, G.T.Yadgarova, A.T.Qodirova, M.A.Utepberganov, R.S.Samarov, R.Dushanov, T.B.Norimbetovlar ilmiy izlanishlarida yoshlarning oilaviy hayotga psixologik tayyorligi, er-xotin munosabatlarida nizolar va ularning oila muhitiga, farzandlar psixik rivojlanishiga ta'siri, oiladagi shaxslararo munosabatlar bilan bog'liq muammolar, noto'liq oilalarda bola tarbiyasi, oilada ustuvor bo'lgan er-xotin munosabatlari, o'smir farzandlarda jinsiy identifikatsiya shakllanishiga ta'sir ko'rsatish xususiyatlari, o'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlariga xos bo'lgan etnopsixologik xususiyatlarni aniqlash, oiladagi shaxslararo munosabatlarning farzand ijtimoiy perseptiv jarayonlariga ta'siri, turli tarkibli oilalarda bolalarning ijtimoiylashuvi o'rganilgan.

Biz ilmiy izlanishlarimiz va tadqiqotlarimiz davomida bir qancha metodikalardan foydalanildi, jumladan, K.Tomasning "Shaxslararo munosabatlarni aniqlash metodikasi", Ijtimoiy - psixologik moslashganlik xarakteristikalarini o'rganish metodikasi, D.X.Olson, J.Portner, I.Lavinning "Oilaviy mosloashuv va jipslik shkalasi" so'rovnomasi, V.V.Stolin va S.R.Pantileyevning "O'z-o'ziga bo'lgan munosabat" kabi so'rovnoma va metodikalardan foydalanildi. Tadqiqotimiz miqdoriy va sifatiy tahlilida SPSS programmasidan foydalanildi hamda obyekt sifatida 32 ta oiladagi ota-onalar va ularning farzandlari tanlab olindi. Natijalarga ko'ra aksariyat shkalalarning normal taqsimlanish qonuniga mos kelganligi bois parametrik

"student-t" mezonida ishladik. Unga ko'ra molashuvchanlik tojik millatiga mansub farzandlarda o'zbek oiladagi farzandlarga nisbatan 95% dan ($t=-2,707$; $p<0,05$) yuqori ekanligini aniqlangan ishonchli farqdan bilishimiz mumkin. Huddi shunday farq bilan o'ziga ishonchning tojik farzandlarda o'zbeklarga qaraganda ($t=-2,078$; $p<0,05$) yuqori ekanligi, O'zini qabul qilish ($t=-3,634$; $p<0,01$), O'z-o'ziga bog'langanlik, O'zini o'zgartirishga kuchli istak, o'zidan qoniqmaslik, o'z "Men"ining idealiga mos kelishga talpinishi ($t=-3,795$; $p<0,01$) tojik farzandlarda o'zbek farzandlarga nisbatan yuqori bo'lishi 99% dagi ishonchli farqdan bilishimiz mumkin.

Nizoli oiladagi farzandlarni millatiga ko'ra shkalalar farqi

Natijadagi farqlardan ko'rinib turibdiki, nizoli oilalardagi o'zbek farzandlarining oilaviy munosbatlarda moslashuvchanlik, o'ziga ishonch, O'zini qabul qilish, o'ziga bog'langanlik ko'rsatgichlari bo'yicha tojik millatiga mansub farzandlardan pastroq ekanligi kuzatilgan. Ammo ijtimoiy munosabatlarda o'zini namoyon qilishi o'zbek farzandlarida tojiklarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi aniqlandi. O'zini aybdor his qilish bilan bog'liq munosabat tojik oiladagi farzandlarda o'zbek oilasidagi farzandlarga qaraganda yuqori 95% dagi ishonch darajasi bilan farq aniqlandi. ($t=-2,388$; $p<0,05$). Huddi shunday farq bilan ijtimoiy munosabatlarda soxta munosabat bildirish tojik oiladagi farzandlarda o'zbek oiladagi farzandlarga nisbatan 95%da ishonchli farqning kuzatilgaligini ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy munosabatdagi qiyinchiliklarga nisbatan muammodan qochish ko'rsatgichida tojik farzandlarda ushbu munosabat farqli yuqori ekanligi aniqlandi. ($t=-2,062$; $p<0,05$).

Sog'lom ijtimoiy psixologik muhitdagi oila farzandlarida etnopsixologik farq gistogrammasi

Tadqiqotimizning o'rganish predmetiga ko'ra nizoli oilalarning etnopsixologik xususiyatlarini aniqlash uchun metodikalarimizdan ijtimoiy munosabatlarni aniqlovchi, o'zini baholovchi, oilaviy munosabatni aniqlovchi hamda shaxslararo munosabatni aniqlash metodika natijalarini ushbu oiladagi ota-onalar hamda farzandlarining ko'rsatgichlarini korrelyatsion mezonda foydalanib alohida tahlil qilindi. Tadqiqotimizda o'zbek ota-onalardan olingan metodika shkalalarini o'zaro bog'liqligini tahlil qilganizmida quyidagi jadvaldagi natijalar aks etdi. Oilaviy jisplikdan qoniqish qanchalik oshsa, oilaviy moslashuvchanlik ham oshishini ko'rsatdi ($r=,745$; $p<0,05$). Bundan tashqari shaxslararo munosabatda ota-onalarda raqobatchanlikning oshishi vaziyatdan qochishning ham birga bog'liq oshishini ko'rsatdi($r=,762$; $p<0,05$).

3-jadval

Nizoli oiladagi o'zbek millatiga mansub ota-onalardan o'tkazilgan metodika korrelyatsiya jadvali

	Oilaviy jisplik	Oila mosligi	Raqobat	Hamkorlik	Kelishuv	Vaziyat qochish	Moslashish
Oilaviy jisplik	1	,745(*)	,180	-,196	,093	,326	,154
Oila mosl.		1	-,242	-,034	-,282	-,205	-,224
Raqobat			1	-,095	,631	,762(*)	-,034
Hamkorlik				1	-,583	-,243	-,743(*)
Kelishuv					1	,532	,601
Vaz-qoch						1	,300
Moslash							1

Ichki nazorat munosabatining oshishi, hamkor munosabatning ham oshishi bilan bog'liqligi ($r=,721$; $p<0,05$), munosabatda vaziyatdan qochish ko'rsatgichining oshishi ichki nazoratning kamayishi bilan teskari bog'liqlikni namoyon qildi. ($r=-,790$; $p<0,05$) Sinaluvchilarimida o'zini qabul qilishi qanchalik oshsa, ichki nazoratning ham oshishi aks etdi. ($r=,716$; $p<0,05$) O'ziga bog'langanlikning oshishi, o'zini aybdor his qilishi bilan bog'liqligini aniqladik ($r=,723$; $p<0,05$).

O'zbek nizoli oilalardagi farzandlarning metodika shkalalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun nizoli vaziyatlarda raqobatchanlikning kamayishi hamkorlikning oshishini ($r=-,572$; $p<0,05$), hamkorlikning kamayishi nizoli vaziyatlarda vaziyatdan qochishning oshishi ($r=-,629$; $p<0,01$)ni aks ettirdi.

4-jadval

O'zbek nizoli oilalardagi farzandlardagi metodika shkalalari o'rtasidagi bog'liqlik

	Oilaviy jipslik	Oila mosl	Raq o-bat	Ham - korli	Keli-shuv	Vaziyat qochish	Moslashuv
Oilaviy jipslik	1	,345	,424	-,093	-,161	,190	,083
Oila moslash		1	,199	,040	-,383	,338	-,249
Raqobat			1	-,572 (*)	-,362	,327	,000
Hamkorlik				1	,292	-,629 (**)	-,303
Kelishuv					1	-,406	-,258
Vaziyat qochi						1	,063
Moslashuv							1

Oilaviy jipslikdagi farqning oshishi(qoniqishning pasayishi) o'ziga munosabatning oshishi bilan ($r=,512$; $p<0,05$), nizoli vaziyatlarda vaziyatdan qochishning oshishi o'zini qabul qilishning ham oshishi ($r=,524$; $p<0,05$), ichki nazoratning oshishini aks ettirdi. ($r=,552$; $p<0,05$)

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ilmiy izlanishlarimizning eksperiment natijalariga ko'ra o'zbek millatidagi nizoli oilalarining ota-onalarida o'zaro munosabatlar, kelishuvchanlik, o'zini aybdor his etish, munosabatlarda yuzakilik, o'zini va o'zgalarni qabul qila olishi, emotsional komfortlik, ichki nazorat ko'rsatgichlarining tojik millatiga mansub ota-onalarga nisbatan yuqori bo'lishi, ushbu oiladagi farzandlarda o'zbek oilalarida ustuvorlikning, tojik millatiga mansub farzandlarda nizoli vaziyatlardagi munosabatlarda moslashuvchanlikning, o'ziga ishonchning, o'zini qabul qilishi hamda o'ziga bog'langanlikning yuqori bo'lishi biz tahlil qilgan parametrik mezonlarda tavsiflandi. Farzandlarning maqomiga ko'ra o'zbek oilasidagi to'ng'ich farzandlardagi o'zaro munosabatlarda raqobatchanlik, o'zini boshqarish, soxtalik, emotsional komfortlik, ichki nazorat, ustuvorlik hamda muammodan qochish ko'rsatgichlari keyingi farzandlarga nisbatan yuqori, keyingi farzandlarda vaziyatdan qochish, moslashuvchanlik, ichki samimiylik, ichki nizo, o'zini aybdor his etish ko'rsatgichi katta ya'ni tog'ich farzandlarda yuqoriroq bo'lishi ma'lum bo'ldi. Tojik millatidagi to'ng'ich farzandlarda aksincha o'zini boshqarish, moslashuvchanlik, muammodan qochish, emotsional komfortlikning yuqori, keyingi farzandlarda raqobatchanlik, vaziyatdan qochish, soxtalik, munosabatlarda ustunlikning katta farzandlarga nisbatan yuqori bo'lishi yaqqol aks etgan. Demak, nizoli oilalardagi munosabatning etnopsixologik va sibling munosabatlarda farqli xususiyatlari

mavjud ekanligini biz o'tkazgan taqiqotimizning ekspeiment bosqichidagu miqdoriy va sifatiy tahlilidan ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqotimiz mavzusiga oid adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, oila va undagi shaxslararo munosabatlar, aka-ukalik, opa-singillik munosabatlari, ularning o'smir yoshidagi agressiv munosabatlari muammosi qadimdan olimlar diqqat e'tiborida bo'lgan. "Sibling, sibs" terminlari yangilik bo'lsada, ammo bu so'zlarning ma'nosi bir oiladagi farzandlar va ular maqomlari (to'ng'ich, o'rtancha, kenja va yolg'iz farzandlar)ning o'ziga xosligi chuqur an'anaviy ildizga egadir. Zotan, farzandlar o'zaro munosabatlari muammolari xalqimiz orasida uzoq o'tmishdan qolgan xalq og'zaki ijodi namunalarida (doston, maqol, matal va ertaklar) ham, o'tmishning buyuk allomalari tomonidan yaratib qoldirilgan yuksak ma'naviy meroslarida ham o'z ifodasini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 - 6 (766)-son - B.140.

2. Захаров Л.И. Психотерапия невротиков у детей и подростков. Москва 2012 239 с.

3. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности. - СПб, 1995.18 с.

4. Змановская Э.В. Девиантология - Москва: Академия, 2004-288 с.

5. Ильин Е. Психология агрессивного поведения. Питер, 2014. 35 с.

6. Sunatullaevna, K. A., & Qudratovna, N. F. (2022). Interfaol metodlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 521-525.

7. Муратович М. Е., Курбон О., Изомитдинович А. У., Шамсиевна А. М. (2021). Некоторые методологические аспекты формирования у дошкольников понятия числа и размера. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(09), 70-75.

8. Ибайдуллаева, У. (2022). Роль семьи в предотвращении конфликтов между подростками. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 1(7), 81-83.